

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

№ 6/2025

Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№6/2025

<p>УЎК 5/9(08) КБК 72я5 К 99</p>	<p>Bosh muharrir: Qo‘qon davlat universiteti rektori D.Sh.Xodjayeva Mas‘ul muharrirlar: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor Sh.Y.Pulatov Mas‘ul muharrir yordamchisi: Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i O.Bazarov Nashr uchun mas‘ul: M.I.Sobirova</p>
<p>MUASSIS: Qo‘qon davlat universiteti</p> <p>Qo‘qon DPI. ILMIY XABARLAR- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Кокандский ГПИ. Jurnal bir yilda o‘n ikki marta chop etiladi.</p> <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida 2020-yil 9-iyulda 1085 raqam bilan ro‘yxatga olingan.</p> <p>Jurnaldan maqola ko‘chirib bosilganda, manba ko‘rsatilishi shart.</p> <p>"Qo‘qon DPI Ilmiy xabarlar" ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31- martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix, 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika hamda 2024-yil 8-maydagi 5/7-sonli OAK tartib qoida komissiyasi qarori bilan Jismoniy madaniyat, psixologiya va san‘atshunoslik fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.</p> <p>Tahririyat manzili: 150700, Qo‘qon shahar, Turon ko‘chasi, 23-uy. Tel.: (0373) 542-38-38. Сайт: www.kspi.uz journal.kspi.uz ISBN: 978-9943-7182-7-2 "CLASSIC" nashriyoti 2025</p>	<p>TABIYIY FANLAR</p> <p>I.I.Гибдуллина, кандидат биологических наук, (РФ) Sh.S.Nomozov, texnika fanlari doktori, professor, akademik (O‘ZB) V.U.Xo‘jayev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) I.R.Asqarov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) A.A.Ibragimov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) S.F.Aripova, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) Sh.V.Abdullayev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.Yo.Abduganiyev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) A.E.Kuchboyev, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) M.T.Isog‘aliyev, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) V.Yu.Isaqov, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) T.O.Turginov, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) A.M.Gapparov, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) I.I.Oxunov, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) (O‘ZB) A.Ж.Хусанов-физика-математика фанлари номзоди, доцент (O‘ZB) O.A.Turdiboyev, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) G‘.M.Ochilov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.No‘monov, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) M.Madumarov, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB)</p> <p>FILOLOGIYA FANLAR</p> <p>Huseyin Baydemir filologiya fanlari doktori, professor, (TR) I.A.Киселёва, доктор филологических наук, профессор (РФ) B.B.Борисова, доктор филологических наук, профессор (РФ) K.A.Поташова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) Э.Р.Ибрагимова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) S.Muhamedova, filologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) G.Israilov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (O‘ZB)</p> <p>IJTIMOIY FANLAR</p> <p>L.G.Насырова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) З.В.Галлямова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) D.N.Abdullayev, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O‘ZB) M.Rahimov, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O‘ZB)</p> <p>PEDAGOGIKA FANLAR</p> <p>P.Ф.Ахтариёва, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) H.H.Масленникова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Л.А.Максимова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) X.I.Ibragimov, pedagogika fanlari doktori, professor, akademik (O‘ZB) B.X.Xodjayev, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.S.Abdullayeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) N.A.Muslimov, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) N.M.Egamberdiyeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB)</p>

PEDAGOGIK ATAMA VA TUSHUNCHALAR: FARQLI VA UMUMIY JIHATLARI XUSUSIDA

Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti
e-mail: dilafruzxon1011@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik atama va tushunchalarning farqli va umumiy jihatlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning ta‘lim jarayonidagi metodik va nazariy ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, atamalarni to‘g‘ri qo‘llashning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri hamda madaniyatlararo muloqotda ularning o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik atama, tushuncha, qiyosiy tahlil, metodika, ta‘lim jarayoni, pedagogika, madaniyatlararo muloqot, lingvistika, ta‘lim samaradorligi, ilmiy yondashuv.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: О РАЗЛИЧИЯХ И ОБЩИХ МОМЕНТАХ

Аннотация: В данной статье сравниваются различия и общие моменты педагогических терминов и понятий, а также подчеркивается их методологическое и теоретическое значение в образовательном процессе. Также анализируется влияние правильного использования терминов на эффективность образования и их роль в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: Педагогический термин, понятие, сравнительный анализ, методология, образовательный процесс, педагогика, межкультурная коммуникация, лингвистика, эффективность образования, научный подход.

PEDAGOGICAL TERMS AND CONCEPTS: ABOUT THEIR DIFFERENCES AND COMMON ASPECTS

Annotation: This article provides a comparative analysis of the differences and common aspects of pedagogical terms and concepts, highlighting their methodological and theoretical significance in the educational process. It also analyzes the impact of the correct use of terms on educational effectiveness and their role in intercultural communication.

Keywords: Pedagogical term, concept, comparative analysis, methodology, educational process, pedagogy, intercultural communication, linguistics, educational effectiveness, scientific approach.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim jarayonida pedagogik atama va tushunchalar nazariy va amaliy yondashuvlarning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada pedagogik atamalar va tushunchalarning farqli va umumiy jihatlari o‘rganilib, ularning ta’lim jarayonidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, bu masalada xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlari va metodologik asoslar ko‘rib chiqiladi.

Pedagogik atama va tushunchalar ta’lim sohasida ma’no aniqligini ta’minlash va jarayonlarni tizimli ravishda tushunishga yordam beradi. Atamalar terminologik izchillikni ta’minlash orqali tadqiqot va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlaydi. Tushunchalar esa o‘z navbatida atamalarning mohiyatini ochib beradi va ta’limni umumiy asosda talqin qilish imkonini yaratadi. Ushbu maqola pedagogik atamalarni aniqlash, ularni amaliyotga integratsiya qilish va global ta’lim talablariga moslashtirish yo‘nalishlaridagi muhim jihatlarni o‘rganishni maqsad qilgan.

Maqola davomida pedagogik atamalar va tushunchalarning lingvistik xususiyatlari hamda ularning madaniyatlararo ta’limdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Madaniyatlararo ta’limda atamalarning o‘zgartirilgan yoki turlicha talqin qilinishi xato tushunchalar shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, xalqaro ta’limda izchil terminologiyadan foydalanish ta’lim jarayonini samarali tashkil etishda asosiy shartlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 8-oktyabrda tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da[1] xalqaro ta’lim tizimining ahamiyati alohida ta’kidlanadi. Mazkur konsepsiyada xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali ta’lim sifatini oshirish maqsad qilingan. Bu esa pedagogik atama va tushunchalarni izchil shakllantirishning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Metodologik nuqtai nazardan, pedagogik atama va tushunchalarning izchil qo‘llanilishi zamonaviy ta’limni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shuning uchun ta’lim sohasidagi izlanishlar, jumladan, xalqaro va madaniyatlararo tadqiqotlar davomida atamalarning bir xilda talqin qilinishi va ulardan to‘g‘ri foydalanish bo‘yicha maxsus yo‘riqnomalar ishlab chiqish dolzarb masala sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Pedagogik atama va tushunchalardan foydalanish, ularning nazariy va amaliy jihatlarni tahlil qilish butun dunyo bo‘ylab tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Xalqaro va mahalliy ta’lim tizimida bu atamalar va tushunchalarning izchilligini ta’minlash ta’lim jarayonining samaradorligi uchun muhim o‘rin tutadi[2; 10-400-b.]. Bugungi kunda ta’lim tizimining globallashuvi bilan birga, pedagogik terminologiyaning xalqaro standartlarga moslashuvi, ularning turli madaniy va lingvistik kontekstlarda to‘g‘ri talqin qilinishi zarurati ortib bormoqda. Pedagogik atama va tushunchalar to‘g‘risidagi ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslangan holda, dunyo va mahalliy olimlar tomonidan bildirilgan asosiy fikrlarni ko‘rib chiqamiz.

Pedagogik atama va tushunchalar haqida olib borilayotgan tadqiqotlar, Masalan, AQSh, Rossiya va O'zbekiston olimlari tomonidan keng qamrovli izlanishlarga asoslanadi. AQShda pedagogika sohasidagi tadqiqotlar, masalan, Alex Murning “Teaching and Learning: Pedagogy, Curriculum and Culture” asarida ta’lim jarayonining zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlanishi haqida ma’lumotlar berilgan. Murning fikricha[3; 128-136-b.]. ta’lim va o’qitishda pedagogik yondashuvlar o’zgarib bormoqda, bu esa talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik atama va tushunchalar bo‘yicha Rossiyalik tadqiqotchilar ta’lim jarayonida terminologiyaning izchilligi va aniq talqinining ahamiyatini alohida ta’kidlaydilar. Masalan, N.V. Borisova pedagogik terminologiyaning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilib, “pedagogik atamalar nafaqat ta’lim jarayonida ma’no aniq-tushunarli bo‘lishi, balki madaniy kontekstga moslashishi zarur” deb hisoblaydi [4; 954-957-b.]. Bu fikr xalqaro ta’lim jarayonida madaniyatlararo muloqotning ahamiyatini ko‘rsatadi. Rossiyalik olimlarning bu kabi tadqiqotlari pedagogik atama va tushunchalarning ta’lim sifatini oshirishdagi dolzarb rolini va xalqaro amaliyot bilan uyg‘unlashuvini ko‘rsatadi.

O'zbekistonda pedagogik atamalar lug'ati yaratish zarurati kuchaymoqda. O'zbekistonlik mutaxassislar M. Odilova va D. Jabbarova tomonidan tuzilgan “Pedagogik atamalar” lug'atida ta’lim sohasidagi yangi atamalar va tushunchalar izohlanadi. Ular pedagogika fanining rivojlanishiga xizmat qiluvchi resurs sifatida muhim ahamiyatga ega [5; 94-97-b.]. O'zbekistonda pedagogika fani ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanishi bilan bog'liq holda yangi yondashuvlarga muhtojdir.

Abdulla Avloniy o'qituvchining roli haqida shunday deydi: “Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyangan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadir” [6; 948-954-b.]. Bu fikr, o'qituvchining ta’limdagi ahamiyatini va uning tarbiyaviy vazifalarini kuchaytiradi.

Umuman olganda, pedagogik atama va tushunchalar har bir mamlakatda o'zining ijtimoiy va madaniy kontekstida shakllanmoqda. Bu esa ta’lim jarayonida umumiy va farqli jihatlarni ko'rish imkonini beradi.

Pedagogik atama va tushunchalarni o‘rganishda samarali ta’lim metodlarini qo‘llash talabalar bilimini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda quyidagi metodlar asosiy o‘rin tutadi:

1. Qiyosiy tahlil metodi. Bu metod orqali talabalar turli pedagogik atamalar va tushunchalarni qiyoslash orqali ularning farqli va umumiy jihatlarini aniqlaydilar. Ayniqsa, milliy va xalqaro atamalarni o‘rganishda bu uslub samarali hisoblanadi.

2. Muammoli ta’lim metodi. Talabalarni dolzarb masalalar bo‘yicha fikrlashga undash orqali atama va tushunchalarning nazariy va amaliy ahamiyatini anglashga yordam beradi[7; 358-363-b.].

3. Amaliy mashg‘ulotlar. Tushunchalarning real ta’lim jarayonida qo‘llanilishini o‘rganish uchun seminar va treninglar tashkil etiladi.

4. Madaniyatlararo yondashuv. Xalqaro terminologiyani milliy kontekstda talqin qilish uchun turli madaniy va lingvistik xususiyatlarni hisobga olish o‘rgatiladi[8; 82-91-b.].

1-shakl. Pedagogik atama va tushunchalarni o‘rganishda samarali ta’lim metodlari.

Bu metodlar talabalarga pedagogik tushunchalarni nazariy va amaliy jihatdan o‘zlashtirish, ularning ta’lim jarayonidagi o‘rnini anglash imkonini beradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, pedagogik atama va tushunchalar o‘rtasidagi umumiylik ularning ta'lim-tarbiya jarayonini mukammallashtirishga qaratilganligi bilan bog‘liq. Barcha tushunchalar ta'limning mazmuni, metodlari va maqsadlariga xizmat qiladi. Shu bilan birga, har bir tushuncha o‘ziga xos vazifalar va ilmiy nuqtai nazardan farq qiladi [9; 291-295-b.]. Masalan, ta'lim jarayoni bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo‘lsa, tarbiya jarayoni insonning axloqiy va ma'naviy rivojlanishini ko‘zlaydi.

Muhokama davomida ma'lum bo‘ldiki, metodika va pedagogika nazariyasi o‘zaro bog‘liq bo‘lsa-da, metodika ko‘proq amaliyotga yo‘naltirilgan. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot pedagogik terminlarning to‘g‘ri ishlatilishi va ularning mazmunini chuqur anglash pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlashini isbotlaydi. Shunday qilib, pedagogik atama va tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlik va farqlarni o‘rganish ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Pedagogik atamalari va tushunchalari ta’lim va tarbiya jarayonini o‘rganishga qaratilgan ilmiy soha bo‘lib, bu sohada ko‘plab turli tushunchalar va atamalar mavjud. Bu atamalar bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq, ammo o‘rtalarida farqlar ham bor. Farqli va umumiy jihatlarini quyidagicha tushuntirish mumkin:

Umumiy jihatlari:

1. Ta’lim va tarbiya tushunchalari pedagogikaning asosiy tarkibiy qismlaridir. Ular o‘zaro aloqador va ta’lim jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishiga yordam beradi.

2. Pedagogik jarayon — bu o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro faoliyatni anglatadi. Har ikkala tushuncha ham o‘zaro aloqada va maqsadga erishishga qaratilgan.

3. Metodika — o‘qitishning usullari, texnikasi va shakllari haqidagi tushunchalar ham umumiy pedagogik atamalarga kiradi.

Farqli jihatlari:

1. Pedagogika — ilmiy soha bo‘lib, ta‘lim va tarbiya jarayonlarini, ularni nazariy jihatdan o‘rganadi. U ko‘proq ilmiy tushunchalarga asoslanadi.

2. Ta‘lim — bu insonning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayoni bo‘lib, pedagogikaning asosiy obyekti hisoblanadi. Ta‘lim nazariy va amaliy jihatlarni o‘z ichiga oladi.

3. Tarbiya — bu axloqiy, estetik va ruhiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan jarayon. Tarbiya ko‘proq ijtimoiy va ma‘naviy qadriyatlarni shakllantiradi.

4. Metodika — o‘qitish va tarbiyalash usullarini o‘rganadigan soha. Bu pedagogika bo‘limiga kiradi, ammo metodika aniq metod va texnikalarga qaratilgan bo‘lib, amaliyotga ko‘proq yo‘naltirilgan[10; 390-392-b.].

Pedagogik tushunchalar o‘rtasidagi farq, ularning maqsad va yo‘nalishiga qarab farqlanadi, ammo umumiy jihatlar ham mavjud. Har ikkala tushuncha ta‘lim va tarbiyaga yo‘naltirilgan, lekin har biri o‘ziga xos metod va maqsadlarni o‘z ichiga oladi.

XULOSA

Pedagogik atama va tushunchalarni o‘rganish ta‘lim jarayonini chuqur tushunish va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ushbu tushunchalar o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik mavjud bo‘lsa-da, ularning har biri o‘ziga xos vazifa va maqsadlarga ega. Ta‘lim bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirsa, tarbiya axloqiy va ma‘naviy qadriyatlarni shakllantiradi. Metodika esa o‘qitish usullarini aniqlashga qaratilgan. Pedagogik atamalarning to‘g‘ri qo‘llanilishi ta‘lim va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil qilish uchun zarurdir. Shu bois, ularning nazariy va amaliy jihatlarni izchil o‘rganish pedagogik faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-4545884>)

2. Umumiy pedagogika: Q. 1-2: O‘quv qo‘llanma/A. Musurmanova [va boshqalar].—Toshkent: “O‘zkitobsavdonashiryoti” , 2020. – 400 b.

3. Moore, Alex. Teaching and learning: Pedagogy, curriculum and culture. Routledge, 2012.

4. Borisova, N.V. Pedagogicheskaya Terminologiya v Sovremennoy Nauke. Moscow: Nauka, 2019.

5. Pedagogik atamalar: O‘quv qo‘llanma/ M. ODILOVA [va boshqalar].—Namangan-2023. – 94 b. [https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/04/NamDU-ARM-3741-Pedagogik_atamalar.pdf]

6. Saydalieva, Dilfuza Zairjanovna (2023). PEDAGOGIK FAOLIYAT SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING NUQTAI-NAZARIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (5), 948-954.

7. Rasulova, D. (2024). METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDENT COMPETENCE IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL PEDAGOGICAL LITERACY. ИЖТИМОЙ-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(7). <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I7Y2024N53>

8. Artiqova, M., & Rasulova, D. (2024). BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MEXANIZMI. Talqin va tadqiqotlar, (28).

9. Rasulova Dilafruxxon Sharobiddin qizi. (2024, May 18). TA'LIMNI GLOBALLASHUV JARAYONIDA XALQARO PEDAGOGIK ATAMA VA TUSHUNCHALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11213925>

10. RASULOV, ERKIN MADRAIMOVICH. "The role of independent education in improving the quality of higher education." THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука 5 (2022): 390-392.

<i>Kimsanova Nozima Maxfuzullo kizi</i>	
PEDAGOGIK ATAMA VA TUSHUNCHALAR: FARQLI VA UMUMIY JIHATLARI XUSUSIDA <i>Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi</i>	209
NEYROPEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ORQALI O‘QUVCHILARNING ADABIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH <i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	215
EVRIK YONDASHUV ASOSIDA TA’LIMIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDA XALQARO TAJRIBALAR <i>Ergasheva Zarnigor Xasanjon qizi</i>	221
AXBOROT OQIMI JADALLASHGAN VA RAQAMLASHGAN JAMIYAT SHAROITIDA PEDAGOG KADRLARGA BO‘LGAN KOMPETENSIYAVIY TALABLAR <i>Ibroximov Farxodjon Anvarjon o‘g‘li</i>	226
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ <i>Фарида Фаридовна Валиева</i>	237
JAVASCRIPT FREYMWORGLARINI O‘RGATISHDAGI MUAMMOLAR VA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR <i>Turg‘unaliyev Shohruz Abduno‘mon o‘g‘li</i>	243
GLOBALLASHUV JARAYONIDA AXBOROT MADANIYATINING SHAKLLANISHI VA UNING AHAMIYATI <i>Qilichev Nodirjon Abrarovich</i>	248
SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ILMIY TADQIQOT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI <i>Otayeva Salamat Sabirovna</i>	253
KASB-HUNAR MAKTABLARI GUMANITAR FAN O‘QITUVCHILARINING AKT SAVODXONLIGINI BAHOLASHDA ELEKTRON PORTFOLIIONING AHAMIYATI <i>Ilmurodova Dilobar Hamzayevna</i>	260
KAHOOT PLATFORMASIDAN FOYDALANGAN HOLDA VIKTORINALAR TASHKIL QILISH IMKONIYATLARI <i>Qosimov Abdulaziz Obidjon o‘g‘li</i>	265
“TEACHER EMOTIONAL BURNOUT AND ITS IMPACT ON EDUCATION: UNDERSTANDING CAUSES AND SOLUTIONS” <i>Karabayeva Munisa Tulqin kizi</i>	269
AI BIAS AND ETHICS IN EDUCATION: A NEW DEBATE <i>Komilova Hilola</i>	274
KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK MUHANDISLARNI LOYIHAVIY-KONSTRUKTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI <i>Uzokov Sherzod Xamidovich</i>	279
UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA PEDAGOGIK JAMOANI MAQSADLI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH: ZAMONAVIY MEXANIZMLAR VA STRATEGIK YONDASHUVLAR <i>Kurbanov Muzaffar Ummatovich</i>	284
QURILISH MUHANDISLIGI: QURILISH MATERIALLARI, BUYUMLARI VA KONSTRUKSIYALARI TA’LIM YO‘NALISHI MALAKA TALABLARINING MAZMUNI VA TA’LIM JARAYONIDAGI O‘RNI <i>Kushbakova Barno Batirkulovna</i>	293